

Yoshlarning ilm-fandagi ro‘li

mahalliy konferensiyasi

O'ZBEKISTON TA'LIMIDA PSIXOLOGIYA FANI RIVOJLANISHIDA OLIMA AYOLLARNING O'RNI VA AHAMIYATI

Ravshanov Sobir Abdimalik o'g'li
Guliston davlat universiteti o'qituvchisi
sobirravshanov3@gmail.com

Sirliyeva Nargiza Boboxon qizi
Guliston davlat univerisiteti talabasi
nargizasirliyeva@gmail.com

Annotation: this article provides information about the role of women in the development of Psychological Science in Uzbekistan, their contribution, as well as scientific work carried out by women scientists.

Keywords: development of psychology, psychology of the 20th century, history of pedagogy, psychology of people, upbringing, school science, Psychological Science.

Аннотация: В этой статье представлена информация о роли женщин-ученых в развитии психологической науки в Узбекистане, их вкладе, а также о научной работе, выполненной женщинами-учеными.

Ключевые слова: развитие психологии, психология XX века, История педагогики, психология человека, воспитание, школьное образование, психологическая наука.

Annotatsiya: ushbu maqola O'zbekistonda psixologiya fani rivojlanishida olima ayollarning o'рни, qo'shgan hissasi shuningdek olima ayollar tomonidan amalga oshirilgan ilmiy ishlar haqida ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: psixologiya rivoji, XX asr psixologiyasi, pedagogika tarixi, insonlar psixologiyasi, tarbiya, maktabshunoslik, psixologik ilm.

XX asrda O'zbekistonda boshqa fanlar qatori psixologiya fani ham jadal tarzda rivojlanish bosqichiga kirdi. Chunonchi, pedagogik va psixologik fikr markazlari 1918-yili Toshkent va keyinchalik Chimkent shahrida tashkil qilinib, ta'lim-tarbiya bilan bog'liq bo'lgan hamma vazifalarni qamrab oldi. Ushbu markazlarda yordamchi ta'lim metodlari ishlab chiqilib, shu yerning o'zida sinaldi va respublikaning boshqa o'quv muassasalariga tarqatildi. Shuningdek, pedagogik va psixologik fikr markazida eksperimental psixologik laboratoriya ham tashkil qilinib, turli xil psixologik tajribalar amalga oshirildi.¹

Turkistondagi muassasalardan biri "O'zbek davlat ilmiy tadqiqot instituti", hozirgi Qori Niyoziy nomidagi pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti 1929-yil tashkil qilingan bo'lib, hozirgi kunga qadar bu institut o'qitishning pedagogik konsepsiyalari maktab va maktabgacha tarbiya muassasalarida ta'lim-tarbiya

nazariyasini yaratuvchi yagona markaz hisoblanadi. Ushbu institutda Bendrikov, Leventuert, Zavarova, Yusupov, Tokanaev, Debenzov, Mirsharipov, Muhiddinov kabi olimlar faoliyat olib borishdi.²

XX asrning 50-yillaridan boshlab O'zbekiston psixologiyasida o'chmas iz qoldirgan bir qancha olim ayollar ham yetishib chiqqan boshladi. Ulardan V.A.Tokareva, M.X.Rahmonova, K.Sh.Karimova, M.E.Zufarovalarsiz O'zbekiston psixologiyasini tasavvur qilib bo'lmasa kerak. Quyida ularning hayotiy faoliyati, ilmiy izlanishlariga to'xtalib o'tamiz.

Valentina Andreyevna Tokareva 1935-yil 27-iyunda Andijon shahrida tug'ilgan. Andijon shahridagi 1-sonli xotin-qizlar maktabini tamomlagach, Leningrad davlat Universiteti (hozirgi Sankt-Peterburg davlat universiteti)ning falsafa fakultetiga o'qishga kiradi.³ V. A. Tokarevaning yuksak darajadagi olim va psixolog bo'lishida psixologiya fanining allomalari B. G. Anan'ev, V. N. Myasishev, B. F. Lomov, A. V. Petrovskiy, A. A. Bodalev, A. M. Matyushkin, E. F. Ribalko, A. V. Yarmolenko, M. G. Davletshinlarning ta'siri katta bo'lgan. Ilmiy faoliyat bilan shug'ullanish layoqati uning universitetdagi talabalik davridayoq namoyon bo'ladi. Buni "Maktab-internat tarbiyalanuvchilarida faoliyatga ehtiyoj va qobiliyatning o'zaro bog'liqligi tadqiqotlari tajribasi" mavzusidagi bitiruv diplom ishi misolida ko'rishimiz mumkin. V. A. Tokarevaning ilmiy-tadqiqotchilik faoliyati juda keng. U bola shaxsining rivojlanishi, fikrlash jarayoni shakllanishining o'ziga xos jihatlari, ta'lim va tarbiya berishning psixologik muammolarini o'rgangan.

V.A.Tokareva o'z tadqiqotlarida maktab o'quvchilarining aqliy rivojlanishini diagnostika qilish, shaxsni o'rganish metodlari, maktab va OTM, akmeologiyada psixologik xizmat metodlari masalalariga alohida e'tibor qaratadi. V.A.Tokareva shaxs axloqiy rivojlanishidagi psixologik muammolarni hal etish masalasiga ulkan hissa qo'shgan. Bu muammolarni tadqiq qilishning boshlanishi uning "Psixologiyada kichik o'smir yoshidagi bolalarda (V-VI sinflarda) jamiyat oldidagi burchga sodiqlikni shakllantirish masalalari" mavzusidagi nomzodlik ishida namoyon bo'ladi. Bu muammoni o'rganish V.A.Tokarevaning 1992-yilda Moskvada Umumiy va pedagogik psixologiya instituti qoshidagi ilmiy darajalarni belgilash Maxsus Kengashi majlisida himoya qilingan "Talaba shaxsining axloqiy rivojlanishi psixologiyasi: fenomenologiya, tipologiya qonuniyatlari" mavzusidagi doktorlik ishida ham davom ettirildi. V.A.Tokareva shaxsning axloqiy rivojlanishiga ko'p komponentli axloqiy-psixologik fenomen sifatida, o'zida axloqiy bilimlarni, axloqiy his va shaxsiy sifatlariga axloqiy baho berish va o'z-o'zini baholashni, axloqiy xatti-harakat va xulqini yaxlit jamlovchi axloqiy qobiliyatlarning rivojlanishi sifatida yondashishni taklif etadi. Axloq shaxsni tizimlashtiruvchi markaz sifatida ko'riladi. V.A.Tokareva o'z faoliyatida fundamental psixologik muammolar bilan bir qatorda amaliy sohalariga ham e'tibor beradi. Jumladan, u ta'lim berishning faol metodlari, ilmiy-nazariy asoslarini ishlab chiqadi. Maqolalaridan birida: u psixologik tizimdagi fanlardan imtihonlarni "Yumaloq stol" metodi shaklida o'tkazishni taklif qiladi. Bu shakl talabalarning

imtihondagi hayajonini pasaytiradi, ularning imtihonga tayyorgarlik jarayonidagi mas'uliyatlarini oshiradi, tanqidiy fikrlash va nazariy bilimlarni aniq hayotiy vaziyatlarda qo'llab tahlil qilish malakalari shakllanishiga asos bo'ladi. V.A.Tokareva o'z faoliyatida talabalarni o'qitishning psixologik asoslarini chuqur anglaganligi uning o'qituvchilik faoliyati samarali bo'lishiga asos bo'lgan.

Psixologiya fanining taraqqiyotida M. X. Rahmonovanning ro'li ham muhimdir.⁴ Olima ta'lim jarayonida diqqatining ro'li, o'quvchilar diqqatini dars jarayonida barqarorlashtirish, individual xususiyatlar kabi masalalarni keng yoritib berdi. M. X. Rahmonovanning "Ta'limda diqqatning ro'li" (1963-y.), "O'qish darslarida birinchi sinf o'quvchilari diqqatining barqarorligi" (1969-y.), "O'quvchilar diqqatining ba'zi individual xususiyatlari" (1971-y.) kabi ilmiy maqolalari ta'lim jarayonida o'quvchilar diqqatini tashkil etishda asosiy manba bo'lib xizmat qiladi. Keyinchalik u "Psixologiya kursida ko'rsatmalilik" (1981-y.), "Oilaga sovg'a" (1996-y.) kabi ilmiy ishlarini chop ettirdi. Uni qo'rqqoq bolalarning ruhiyati, aql-zakovati, diqqat-e'tibor sohalari qiziqtirib, u hozirgi kunda shu sohalarda kuzatish, tadqiqot ishlarini olib bormoqda.

K. Sh. Karimova, maktabgacha bolalarni ona tili fanini egallashning psixologik xususiyatlarni aniqlash, o'smirlarning o'quv jamoasida o'zaro munosabatlarini shakllantirish masalalari bo'yicha ilmiy izlanishlar olib bordi.⁵ Uning "Основнѳе элемент о грамматического строя родного языка как пут развития мышления детей старшего дошкольного возраста" (1959), "Учет индивидуалних различий детей при обучении и.х родному языку в детских садах" (1971-y.), "Изучение взаимо олношений подростков и их формирования" (1985-y.) kabi maqolalari hozirgi kunda ham o'z qiymatini yo'qotmagan.

Hozirgi kunda muustaqil O'zbekistonimizda psixologiya sohasi rivojiga ulkan hissa qo'shayotgan olima ayollarimiz soni juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Chunonchi, V.M.Karimova, R.I.Sunnatova, Z.T.Nishonova, Sh.A. Dusmuhamedova, M.X.Xolnazarova, S.D.Sharapova, kabi olima ayollarimiz O'zbekiston psixologiyasini rivojlangan mamlakatlar psixologiyasi kabi yuqori cho'qqiga chiqishida katta hissa qo'shib, yoshlarni milliy psixologiya asosida, ya'ni milliylik ruhida tarbiyalab, ularning ongiga psixologiyani singdirmoqdalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Z. T. Nishanova, N. G. Kamilova, D. U. Abdullayeva, M. X. Xolnazarova „Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya “ darslik. „O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati “ nashriyoti Toshkent-2018 426-bet
2. Jalilova Sabohat Xalilovna „Taraqqiyot psixologiyasi va differensial psixologiya“ o'quv qo'llanma. Toshkent „Innovatsion-Ziyo“ 2020 179-bet
3. Ravshanov, S. A., Ergashev, M. M., & Rustamova, M. T. (2025). Ta'lim jarayoniga raqamli va innovatsion texnologiyalarni joriy etish istiqbollari. *Mahalliy va xalqaro konferensiyalar platformasi*, (1), 277-283.

4. Abdimalik o'g'li, R. S. (2025, March). Psixologik tahlilning dramaturgik usuli. In *Uz Conferences* (Vol. 1, No. 3, pp. 3-6).

5. Istamovna, D. D., & Abdimalik o'g'li, R. S. (2025). IJTIMOIIY TARMOQLARNING IJOBIY VA SALBIY TARAFLARI. *ИКРО журнал*, 14(02), 26-31.

6. Abdimalikovich, R. S. (2024). Xxi asrda o'zbekiston psixologiyasining rivojlanish istiqbollari. *Ta'lim, tarbiya va innovatsiyalar jurnali*, 1(2), 7-12.

7. Karshiyeva, Y., & Ravshanov, S. (2023). History of emergence and formation of scientific schools in uzbekistan psychology. *Science and innovation*, 2(B6), 198-201.

8. Saboxat, S., & Abdimalik o'g'li, R. S. Yigitlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-psixologik va pedagogik shart-sharoitlari.

KEKSALIK BIOLOGIK MUAMMO SIFATIDA

Ravshanov Sobir Abdimalik o'g'li

Guliston davlat universiteti

Pedagogika va psixologiya kafedrasi o'qituvchisi

Ortiqboyeva Mahliyo Xayrulla qizi

Guliston davlat universiteti

Psixologiya yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada keksalik davrining psixofiziologik xususiyatlari, keksayish jarayonidagi fiziologik o'zgarishlar va uzoq umr ko'rish xususida mulohazalar yuritilgan. Shuningdek, keksalik davrida shaxsiy inqiroz va yoshning psixologik gifalari, shaxsiy xususiyatlari, bilish jarayonlari, keksalik davridagi yetakchi faoliyat va rivojlanishning ijtimoiy shart-sharoitlari haqida ma'lumotlar batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: qarilik, keksalik, gerontopsixologiya, psixofiziologik o'zgarishlar, uzoq umr ko'rish sirlari, biologik keksayish, gerontologiya, destruktiv depressiya, fiziologik, sensor-perseptiv funksiyalar qarishi, keksayish davri, xotira xususiyati, gerontogenez, Fozard tadqiqoti.

Аннотация: В статье рассматриваются психофизиологические особенности старости, физиологические изменения в процессе старения и долголетия. В нем также представлена подробная информация о личностных кризисах в пожилом возрасте и психологических последствиях старения, личностных характеристиках, когнитивных процессах, а также социальных условиях ведения деятельности и развития в пожилом возрасте.

Ключевые слова: старение, пожилой возраст, геронтопсихология, психофизиологические изменения, секреты долголетия, биологическое старение, геронтология, деструктивная депрессия, физиологический, старение